

Ситий Ю. М.

Старший науковий співробітник

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

ЦВИНТАРІ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ОКОЛИЦІ БАТУРИНА

Дослідження гетьманської столиці – Батурина розпочалися 1995 р. і тривають досі, з перервою протягом 15 років. Накопичені матеріали дозволяють характеризувати соціально-економічний і культурний розвиток міста, висвітлювати різні аспекти діяльності людей у XVII–XVIII ст.¹ Особливе місце займають дослідження цвинтарів та поховань XVII–XVIII ст. Аналіз їхнього розташування, визначення часу існування та ін. особливостей доповнюють та розкривають яскраві сторінки історії Батурина².

Дослідження цвинтарів XVII–XVIII ст. на території Лівобережної України не набули широкого поширення³. Вперше під час широкомасштабних і цілеспрямованих робіт саме в Батурині ставилось за мету вивчення цвинтарів, розташованих як біля окремих церков, так і на невеликих ділянках на околицях.

Спробуємо проаналізувати результати досліджень у південно-східній частині міста.

У грудні 2008 – на початку 2009 рр. співробітники Батуринського Національного історико-культурного заповідника “Гетьманська столиця” зафіксували знахідку людських останків, виявлені під час прокладання інженерних комунікацій ближче до колишньої пекарні (через рив від Фортеці) (Іл. 1:1).

У розкопі № 1 (1997), розташованому на території колишньої пекарні (Іл. 1:2) було частково зафіксовано поховання, здійснене за християнською обрядовістю (у труні, головою на захід). У межах розкопу знайдено череп молодої людини (підлітка) та зафіксовано коричневу труху від труни. Могильна яма завширшки 0,6 м, завглибшки 0,65 м (простежена на довжину 0,35 м) прорізає шари пожежі 1708 р.⁴

У розкопі № 2 (2006), розташованому на захід від розкопу № 1 (Іл. 1:2), було частково досліджене дитяче поховання кінця XVII – початку XVIII ст.⁵ Поховання було виявлено у розкопі і виходило під північну та східну стінки розкопу. У ньому зафіксовано південно-західний кут споруди, а у заповненні її верхньої частини глибиною 0,82 м виявлено поховання дитини, від якого збереглися кістки правої руки та ребер. Споруда мала значну глибину 1,95 м і складну стратиграфію. Саме у шарі з вугликами і виявили поховання, орієнтоване за стінкою споруди (головою на північний захід).

Наявність уламків цеглин у нижній частині заповнення датує споруду кінцем XVII – початком XVIII ст., а вуглики у верхніх та середніх шарах дозволяють пов'язати припинення функціонування котловану під час подій 1708 р. Поховання, вірогідно, також виникло в результаті пожежі 1708 р.

На місці прирізки до розкопу 2006 р., у розкопі № 4 (2016) виявлено шляпку від декоративного цвяха⁶. Подібними цвяхами були оббиті домовини на цвинтарях Воскресенської церкви на Цитаделі та собору Живоначальної Трійці на території Фортеці. Ця знахідка та поховання, виявлене 2006 р., можуть вказувати на існування цвинтаря чи групи поховань кінця XVII – початку XVIII ст. на території колишньої пекарні.

¹ Коваленко В., Моця О., Ситий Ю. Батурин: історико-топографічна структура та етапи розвитку // Проблеми урбанізації та етнокультурних контактів у Південно-Східній Європі. IV сесія спільної Українсько-Румунської комісії з історії, археології, етнографії та фольклору при НАН України. – К., 1997. – С. 8-13.

² *Іх же*. Цвинтар Воскресенської Замкової церкви в Батурині // Батуринська старовина. – К., 2008. – С. 168-174.

³ *Артем'єв А. В., Колода В. В.* Некрополь с. Мохнаті та фізичний стан населення Слобожанщини у XVII–XIX ст. // Археологічний літопис Лівобережної України. – 2002. – № 2; 2003. – № 1. – С. 168.

⁴ НА ІА НАН України. Ситий Ю., Васюта О., Коваленко В., Кондратьєв І., Коновченко І., Моця О., Мудрицький Г., Сорочкін С., Овчаров М. Науковий звіт про археологічні роботи 1997 р. на території смт Батурин Бахмацького району Чернігівської області (1997), арк. 40-41.

⁵ НА ІА НАН України, спр. 2006/67, т. 2. Дослідження на околицях. Ситий Ю., Васюта О., Коваленко В., Луценко Р., Мезенцев В., Моця О., Семенченко Б., Терещенко О. Науковий звіт про археологічні дослідження в охоронних зонах історико-культурного заповідника “Гетьманська столиця” в смт. Батурин Бахмацького р-ну Чернігівської області у 2006 р., арк. 29.

⁶ НА ІА НАН України. Ситий Ю., Луценко Р., Мезенцев В., Мироненко Л., Потапенко А., Сита Л., Терещенко О., Жигола В. Науковий звіт про археологічні дослідження в охоронних зонах Національного історико-культурного заповідника “Гетьманська столиця” в м. Батурин Бахмацького р-ну Чернігівської обл. у 2016 р. (2016), арк. 34.

Лл. 1. План південно-східної околиці Батурина XVII–XVIII ст. з нанесенням місць виявлення поховань та людських останків:

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Людські останки; | 5. Розкоп № 1 (2013); |
| 2. Розкопи № 1 (1997) та № 2 (2006); | 6. Розкоп № 1 та траншея (2005); |
| 3. Поховання; | 7. Шурф № 1 (2009); |
| 4. Розкоп № 1 (1996); | 8. Розкоп № 1 (2012). |

На південний захід від Фортеці, у бік палацу К. Розумовського (за 70 м від поховань, досліджених 1997 та 2006 рр.), на лівому березі Чорної річки, на частково знищеній ділянці схилу тераси виявлено християнське поховання у могильній ямі головою на захід (Лл. 1:3).

Далі на південний схід, на правому березі Чорної річки (за 550 м від поховання, дослідженого 2006 р.) знайдено чотири поховання у розкопі № 1 (поселення Палац, роботи 1996 р.)¹.

Могильні ями фіксуються з глибини 0,4 м. Поховання № 1 виявлено на глибині 0,6–0,8 м. Кістяк орієнтований головою на південний захід. Добре збереглися кістки ніг, тазу та кістки рук, що знаходяться в районі тазу. Верхня частина скелета була порушена. Стан збереженості черепа незадовільний. Довжина кістяка становила 1,8 м. Біля голови збереглося волосся рудого кольору. Скелет знаходився у труні, загальна довжина якої становила 2,05 м; ширина у верхній частині – близько 1,0 м, у ногах – 0,7 м. Незважаючи на стан збереженості деревини, можна встановити тип труни та способи скріплення повздовжніх стінок з поперечними. Труна, стилізовано повторюючи фігуру людського тіла, складалася з окремих повздовжніх дерев'яних товстих брусків (можливо, дубових), скріплених з поперечними за допомогою пазів без застосування цвяхів.

Поховання № 2 знайдено на глибині 0,7–1,0 м на схід від попереднього. Орієнтація кістяка та труни аналогічні попередній. Збереженість цього поховання набагато гірша, ніж попереднього. Від кістяка збереглися кістки ніг, кістки пальців ніг та частина черепа. Загальна довжина скелета 1,75 м. Поховання здійснено, як і попереднє, у труні довжиною 1,8 м. Тип труни та форма кріплення її стінок тотожні похованню № 1.

Поховання № 3 зафіксовано на глибині 1,0–1,1 м за три метри на північ від поховання № 1. Орієнтація кістяка, на відміну від орієнтації поховань № 1, 2, – головою на захід. Збереглися лише кістки ніг та частково тазу. Судячи з розташування кісток, поховання здійснено за християнським обрядом, на спині.

¹ НА ІА НАН України, спр. 1996/2. Ситий Ю., Васюта О., Коваленко В., Кондратьєв І., Коновченко І., Моця О., Овчаров М., Парацій Б. Науковий звіт про археологічні роботи 1996 р. на території смт Батурина Бахмацького району Чернігівської області, арк. 90-91.

Поховання № 4 було відкрите на глибині 1,0–1,3 м, за 1 м на північний захід від попереднього. Орієнтація кістяка – головою на захід. Це поховання мало найкращу збереженість. Кістки знаходилися у повному анатомічному порядку. Небіжчик лежав на спині, руки складені на грудях. Загальна довжина кістяка 1,45 м. Загальна довжина труни 2,05 м, ширина у ногах – 0,7 м, у плечах – 0,85 м.

Судячи зі збереженості деревини та конструкції труни за відсутності цвяхів та речей, дотримання правил християнської обрядовості, можна дійти висновку, що всі ці поховання були здійснені приблизно в один час. Всі могили викопані приблизно з одного рівня і мали глибину від 0,8 до 1,3 м. Саме глибина могильних ям та збереженість деревини можуть свідчити про час здійснення поховань. Порівнюючи з матеріалами, що походять з глибини 0–0,4 м, ці поховання з достатньою впевненістю можна датувати XVII ст.

Ділянка території, де здійснювалися роботи 1996 р., не містила забудову XVII–XVIII ст. і знаходилася на місці, утвореному краєм тераси та берегом Чорної річки (Іл. 1:4). Висота ділянки та наявність поховань дозволяють припускати, що поховання були здійснені навколо невеликої церкви чи каплиці.

На ділянці досліджень 2013 р. у розкопі № 1 (за 100 м на південний схід від розкопу 1996 р.) вдалося зафіксувати поховання дорослої людини, здійснене за християнською обрядовістю головою на захід¹ (Іл. 1:5). Вище рівня передматерика, у західній частині розкопу фіксується пляма могильної ями. Поховання № 1 досліджено у заповненні котловану споруди і заходило під західну стінку розкопу. В межах розкопу могила досліджена на довжину до 1,2 м при ширині до 0,7 м. Глибина ями на 0,5 м нижче рівня материка. В розкопі у могилі зафіксовані нижні кінцівки поховання дорослої людини. Судячи з розташування ніг, небіжчика було покладено у витягнутому положенні на спині, головою на захід. Враховуючи час функціонування споруди у заповненні якої було викопано могилу можна стверджувати, що поховання було здійснене у пізньосередньовічний час. При цьому поховання, досліджені в розкопах 1996–2012 рр. на захід та на схід від розкопу, датувалися XVII–XVIII ст. За аналогією виявлене поховання також можна віднести до цього часу.

Ще далі на південний схід 2005 р. під час охоронних робіт поблизу палацу К. Розумовського (за 250 м від розкопу 2013 р.) на місці східного флігеля та у траншеях під інженерні комунікації (загальна площа досліджень понад 1000 м²) було виявлено ділянку цвинтаря (Іл. 1:6), значна частина поховань якого, найвірогідніше, могла бути пов'язана з подіями 1708 р.²

Ґрунтовий могильник на території розкопу № 1 складався з досить компактної групи поховань, витягнутої вдовж лінії південний захід – північний схід на 15 м і по лінії північний захід – південний схід на 5,5 м та окремо розташованого поховання № 16, що знаходилося за 15 м на південь від основної групи. Загалом на території розкопу було досліджено 17 поховань.

Орієнтація могил коливалася від 210⁰ до 290⁰ і була зумовлена змінами пори року на момент поховання. В окремих випадках могили прорізали заповнення попередніх (як приклад, поховання № 2 прорізує № 3, 7). Інколи поховання були розташовані впритул одне до одного (№ 13 та № 14; № 8 та № 9) або дотикалися до сусідніх довгою стороною.

Судячи з розмірів могил, довжини скелетів, розмірів кісток неповних скелетів, серед похованих були як літні люди, так і діти та підлітки. До категорії дорослих можна віднести поховання № 1–4, 6–8, 15–17; до дитячих – поховання № 5, 10–14; до підлітків – № 9.

Якщо не враховувати поховання № 16, співвідношення дорослих поховань і дитячих становить 9 до 7. При цьому поховання № 5, 10–13 мали довжину скелетів від 0,7 до 0,9 м – це діти 1–3 років, і лише підліток мав скелет завдовжки 1,1 м. Таке співвідношення (9 до 7) може свідчити про якісь екстраординарні події, що призвели до смерті (загибелі?) цілих сімей (серед дорослих репрезентовані як чоловічі, так і жіночі поховання).

¹ НА ІА НАН України. Ситий Ю., Луценко Р., Мезенцев В., Мироненко Л., Потапенко А., Скороход В., Сита Л., Терещенко О., Цеков А. Науковий звіт про археологічні дослідження в охоронних зонах Національного історико-культурного заповідника “Гетьманська столиця” в м. Батурині Бахмацького р-ну Чернігівської області у 2013 р. (2013), арк. 28.

² НА ІА НАН України, спр. 2005/126, т. 2. Дослідження біля палацу К. Розумовського та на Гончарівці. Ситий Ю., Васюта О., Єгорова Н., Коваленко В., Луценко Р., Мезенцев В., Моця О., Семенченко Б., Скороход В., Солобай І., Терещенко О. Науковий звіт про археологічні дослідження в охоронних зонах історико-культурного заповідника “Гетьманська столиця” в смт. Батурин Бахмацького р-ну Чернігівської області у 2005 р., арк. 20–41, 78–80.

Наявність могил, прорізаних більш пізніми, свідчить про досить тривале використання цієї ділянки ґрунтового могильника. Орієнтація могил у ґрунті (азимут 210^0 – 1 поховання; 230^0 – 2 поховання; 245^0 – 3 поховання; 250^0 – 2 поховання; 260^0 – 1 поховання; 290^0 – 1 поховання) також може вказувати як на тривалий період функціонування цвинтаря, так і на наявність щонайменше 3 хронологічних горизонтів поховань. Кількість дорослих поховань (9) може бути узгоджена, щонайменше, з трьома горизонтами у тому випадку, якщо досліджена група поховань є родинним кладовищем, а їх здійснення тривало протягом 3 поколінь.

Поховання № 16 було розташовано окремо від основної групи і може бути датованим серединою – другою половиною XVIII ст. Воно, вірогідно, було найпізнішим у групі.

Під час досліджень влітку 2005 р. було з'ясовано, що територія Теплівки була забудована садибами, мешканці однієї з яких, мабуть, і були поховані компактною групою на місці, де наприкінці XVIII ст. збудували флігель.

Влітку 2005 р. на Теплівці були проведені археологічні роботи по трасах інженерних комунікацій. Дослідження охопили простір із заходу та півдня від розкопу. У траншеї № 1 знайдено ще 8 поховань, 6 з яких розміщені компактно, а два – окремо. В траншеї № 2, що пройшла ближче до розкопу № 1 (між розкопом та траншеєю № 1), виявлено поховання № 8 посередині між групою в розкопі № 1 та групою в траншеї № 1. Цю групу могил також можна віднести до невеликих сімейних кладовищ.

Таким чином, цвинтар, виявлений на території садиби К. Розумовського на Теплівці, складався з компактних сімейних ділянок, між якими зустрічалися поодинокі поховання. Виникнення цвинтаря пов'язане з цією околицею Батурина XVII–XVIII ст., а припинення його функціонування відбулося не пізніше середини XVIII ст. При цьому, основну частину поховань в окремих сімейних групах, на нашу думку, слід віднести до жертв подій 1708 р.

За розповідями старожилів Батурина відомо, що існують поховання у районі дороги Київ – Москва, але їхня чисельність та час існування цвинтарів залишалися нез'ясованими¹. Ці свідчення підтвердилися 2009 р, коли під час шурфовки на території сільгосптехніки (за 250 м на південний схід від розкопу 2005 р.) вдалося виявити поховання² (Лл. 1:7). У північно-східному куті шурфу № 1 виявлено фрагмент черепа людини. Це край могили, де поховання здійснено головою на захід. Материк лежить рівно на глибині 0,9 м. Матеріали у шурфі не виявлені.

Ще одне християнське поховання досліджено у розкопі № 1 (2012) за 60 м від поховання, дослідженого у шурфі 2008 р. Поховання викопано у заповненні споруди, що згоріла у пожежі на початку XVIII ст.³ (Лл. 1:8). Воно виходило під північну та східну стінки розкопу; із західного боку прорізано перекопом XX ст. Скелет дорослої людини лежав на спині у випростаному положенні, головою на захід. Могила, орієнтована по осі схід – захід, сягала рівня материка (1,0 м від рівня дерну). Кістки грудної клітини та рук зміщені зі своїх місць. Судячи зі стратиграфії північної стінки, поховання пробивало заповнення споруди попереднього часу.

Далі на схід (на поселенні Дорога та на садибі І. Мазепи на Гончарівці) під час археологічних робіт поховання виявити не вдалося.

Таким чином на просторі східного відкритого посаду вздовж лівого берега р. Сейм на відстані 1,3 км виявлено різночасові християнські поховання мешканців Батурина. Вони знаходилися на відстанях від 30 м (ділянка досліджень 1996 р.) до 180 м углиб тераси ріки. У місцях, що розкопувалися великими площами, вдалося дослідити кілька горизонтів поховань, що належали до невеликих сімейних цвинтарів. Скоріше за все, ми маємо ситуацію коли будівлі відкритого посаду знаходилися вздовж краю тераси, а поховання здійснювалися на відстані від забудови. Це правило порушилося після загибелі міста у пожежі 1708 р., коли жертв цих подій ховали поряд з їхніми житлами, а інколи і у заповненні котлованів.

¹ НА ІА НАН України, спр. 1995/68. Коваленко В. П., Кондратьєв І. В., Моця О. П., Петраускас А. В., Сарачев І. Г., Ситий Ю. Науковий звіт про археологічні роботи 1995 р. на території смт Батурина Бахмацького району Чернігівської області та археологічні розвідки на Чернігівському Задесенні, арк. 35-36.

² НА ІА НАН України, спр. 2009/97, т. 1. Дослідження на Гончарівці. Ситий Ю., Дем'яненко Д., Коваленко В., Мезенцев В. Науковий звіт про археологічні дослідження в охоронних зонах Національного історико-культурного заповідника "Тетьманська столиця" в м. Батурині Бахмацького р-ну Чернігівської області у 2009 р., арк. 57.

³ НА ІА НАН України, спр. 2012/5. Ситий Ю., Луценко Р., Мезенцев В., Мироненко Л., Потапенко А, Скороход В., Терещенко О. Науковий звіт про археологічні дослідження в охоронних зонах Національного історико-культурного заповідника "Тетьманська столиця" в м. Батурині Бахмацького р-ну Чернігівської області у 2012 р., арк. 39.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АБЗМА	– Архів Болгарського Зографського монастиря на Афоні
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АРПМА	– Архів Монастиря Святого Пантелеймона на Афоні
АСХМА	– Архів Сербського Хиландарського монастиря на Афоні
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
Держархів Тернопільської обл.	– Державний архів Тернопільської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности
ИРАИК	– Известия Русского археологического института в Константинополе
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КЗ ІАМК “Древній Любеч”	– Комунальний заклад Історико-археологічний музейний комплекс “Древній Любеч”
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологи
КСИИМК	– Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры
ЛА	– Лаврський альманах : Збірник наукових праць
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НАІЗ “Чернігів стародавній”	– Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”
НАКККіМ	– Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
НБУВ	– Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України
НЗ “Софія Київська”	– Національний заповідник “Софія Київська”

П'ятнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
ПВЛ	– Повесть временных лет
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА ИИМК РАН	– Рукописный архив Института истории материальной культуры Российской академии наук
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва, РФ)
РГИА	– Российский государственный исторический архив (г. Санкт-Петербург, РФ)
РИБ	– Русская историческая библиотека издаваемая Археографической комиссией
РПЦ	– Російська православна церква
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам'яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦУНХУ	– Центральное управление народнохозяйственного учёта (1931–1941)
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується 250-річчю від дня народження
митрополита Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 3 червня 2017 р.)

КИЇВ – 2017

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Михайлина Любомир Павлович**, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**
- Антоній (Паканич)**, Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**
- Коваленко Олександр Борисович**, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**
- Музичук Ольга Володимирівна**, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**
- Сагайдак Михайло Андрійович**, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**
- Титова Олена Миколаївна**, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**
- Пивоваров Сергій Володимирович**, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**
- Івакін Всеволод Глібович**, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України
- Ластовський Валерій Васильович**, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв
- Димчик Рафал**, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)
- Черненко Олена Євгенівна**, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка
- Крайній Костянтин Костянтинівич**, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 4 від 27.04.2017 р.

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Ідіофони в історії Печерського монастиря	9
<i>Крайня О. О.</i>	Вплив мілітаризації суспільства на життя Церкви в Україні (аналіз документів з історії Києво-Печерської лаври 2-ї половини XVII–XVIII ст.)	16
<i>Кузьмук О. С.</i>	Джерела до історії приписних Новопечерських Чолнського і Свинського монастирів у фонді 128 ЦДІАК України	25
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський та Зарубський монастирі: питання часу функціонування та статусу	28
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Урочисте освячення Андріївської церкви у Києві 19 серпня 1767 р. (до 250-ї річниці храму)	30
<i>Нікітенко М. М.</i>	Про вплив традиції ісихазму на розповідь Києво-Печерського патерика про прп. Миколу Святошу	32
<i>Омельчук В.В.</i>	Провадження у земельній справі Києво-Печерської лаври з військовим товаришем Семеном Пустотою	35
<i>Петрушко Л. А.</i>	Богослов'я сліз у Лествиці преподобного Іоанна Синайського	40
<i>Ромінський Є. В.</i>	Правотворчість давньоруської церкви в царині регулювання громадських відносин (XI – перша половина XIV ст.)	44
<i>Русакова Ю. М.</i>	Институт аренды как система социально-экономических отношений между евреями и шляхтой в частных поместьях Волынского воеводства на протяжении 1569–1647 гг.: историография проблемы	48
<i>Тараніна Б. К.</i>	Кирилична збірка бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря за каталогами 1765 та 1808 р.: порівняльний аналіз	53
<i>Філіпова Г. В.</i>	Почепські церкви в часи належності міста до вотчин князя О. Д. Меншикова	58
<i>Шумило С. В.</i>	До питання локалізації місця перебування прп. Антонія Печерського на Афоні	62
<i>Шумило С. В.</i>	Український козацький скит “Чорний Вир” на Афоні у XVIII ст. за маловідомими архівними джерелами	69

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А. Є.</i>	Листи з фронту до Духовного собору Києво-Печерської лаври. Рік 1917 (За матеріалами ЦДІАК України)	78
<i>Бойчура Максим, о.</i>	Влияние научных взглядов митр. Евгения Болховитинова на учебный процесс Киевской духовной академии	83
<i>Бондарчук П. М.</i>	Храм у житті православних вірян в УРСР (друга половина 1940-х – початок 1950-х років)	87
<i>Веденеев Д. В.</i>	Органы КГБ как инструмент оперативной разработки и ликвидации Православных монастырей в Украинской ССР (1954 – начало 1960-х гг.)	91
<i>Гринюка Б. М.</i>	Особливості релігійного життя в селі Коцюбинці у радянський період (1944–1991)	96
<i>Гуменяк А. Р.</i>	Історія формування осередків Домініканського ордену в Галичині	102
<i>Засць О. В.</i>	Приватні книжкові зібрання ченців у складі бібліотеки Києво-Печерської лаври як фактор книжної культури	107
<i>Кабанець Є. П.</i>	Сучасні містифікації лаврської трагедії	112
<i>Ковальчук Г. І.</i>	Власницькі конволюти митрополита Євгенія (Є. О. Болховітінова) як відбиття книжкової культури епохи	117
<i>Кукса Н. В.</i>	Доля Богданових церков у Суботіві періоду антирелігійної кампанії 20–30-х рр. XX ст.	122

<i>Ластовська О. Л.</i>	Щоденник київського митрополита Серапіона як джерело інформації про поховання у Софії Київській	125
<i>Литвин Н. М.</i>	“Подробное наставление...” І. Р. Мартоса в контексті історії лаврського садівництва XIX ст.	127
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська Церква як оплот загальнолюдських цінностей і носій альтернативного світогляду: історичний та сучасний контекст	131
<i>Майба І. Б.</i>	Культурно-просвітницька і релігійна діяльність Івана Прашка в Австралії, Новій Зеландії та Океанії (1914–2001)	136
<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські вікарії Київської митрополічної єпархії від початку – XIX до другої половини XIX ст.	139
<i>Путова Г. В.</i>	Пастирські листи Антонія Басєвського: життя Луцько-Житомирської дієцезії у світлі епохи змін	144
<i>Чигирик І. І.</i>	Києво-Софійське духовне училище у часи архіпастирства Філарета (Амфітеатрова)	148
<i>Шеляженко Ю. В.</i>	Правовий ідеал особистої автономії в історико-релігійному контексті	154
<i>Шип Н. А.</i>	Єпископ Порфирій і професори Київської духовної академії у Київському слов'янському благодійному товаристві	157
<i>Шуміло В. В.</i> <i>Шуміло С. М.</i>	Писемна спадщина Істинно-Православної (Катакомбної) церкви: поетичний альбом схигумені Київського Покровського монастиря Софії Гриньової	162

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Балакін С. А.</i> <i>Мельник О. О.</i> <i>Бардік М. А.</i>	Дослідження погосту церкви прп. Феодосія Печерського	169
<i>Бойко Т. В.</i>	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Успенський собор	172
<i>Бойко-Гагарін А. С.</i>	Комплекс споруд Гостинного двору Києво-Печерської лаври на сучасному етапі	177
<i>Варивода А. Г.</i>	Релігійні мотиви польських патріотичних відзнак 1914–1939 рр.	181
<i>Вечерський В. В.</i>	Проблематика вивчення й атрибуції пам'яток українського церковного гаптування XVII–XVIII ст. з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	184
<i>Кабанець С. П.</i>	До питання про художньо-архітектурну реставрацію церкви Спаса на Берестові за часів Петра Могили	191
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Проблематика дослідження іконографії стінопису церкви Спаса на Берестові 40-х рр. XVII ст.	194
<i>Козюба В. К.</i>	До атрибуції Опанасівської церкви 1552 р. у Києві	197
<i>Корнієнко В. В.</i>	Амфора-корчага з графіті з фондів Національного заповідника Софія Київська: нове дослідження	199
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Іконостас церкви Преподобного Антонія Печерського в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври	203
<i>Лопухіна О. В.</i>	Система розписів фасадів Троїцької Надбрамної церкви в історико-художньому контексті доби	208
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Будівельна еволюція Трапезної церкви на Ближніх печерах Києво-Печерської лаври	211
<i>Осадча О. А.</i>	Онтологічна, теофанічна та есхатологічна парадигми ікони	218
<i>Пивоваров С. В.</i> <i>Ільків М. В.</i> <i>Калініченко В. А.</i>	Архаїчні фібули з Чорнівського городища XIII ст.: до питання інтерпретації	220
<i>Пітателева О. В.</i>	Іконографічні та художні передумови купольної композиції Трапезної церкви Києво-Печерської лаври	223

<i>Путова Г. В.</i>	Римо-католицький собор Святого Олександра. Ремонтно-реставраційні роботи 1991–1995 та 2011–2017 років: порівняльний аналіз (до 200-річчя заснування храму)	227
<i>Романченко О. Д.</i>	Формування розпланувальної структури Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	231
<i>Сенченко Н. М.</i>	Іконостас православного храму як об'єкт церковної спадщини	236
<i>Сорока К. О.</i>	Пам'ятки Києво-Печерської лаври на сторінках журналу “Зодчий” та доповнення до нього “Неделя строителя”	241
<i>Студницька М. Р.</i>	Ідеї духовного та національного відродження в художньому ансамблі церкви Успіння Пресвятої Богородиці с. Жовтанці Кам'янка-Бузького р-ну на Львівщині	248
<i>Черненко А. Ф.</i>	Нормативно-правове регулювання режиму зберігання музейних цінностей	252
<i>Чирка Л. Г.</i>	Вироби з кістки з давньоруського Переяслава	256
<i>Шуліка В. В.</i>	Іконографічні ізводи ікон Пресвятої Трійці в Слобожанському іконописі першої половини XVIII ст.	258
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Адрюг А. К.</i>	Григорій (Геннадій) Константинович та чудотворна ікона чернігівської “Іллінської Богоматері”	263
<i>Бакуменко Я. С.</i>	Рувимська пустинь в “Описі Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря 1781 р.”	266
<i>Бондар О. М.</i> <i>Веремейчик О. М.</i>	Воскресенський храм початку XVIII ст. з Антоніївського монастиря в Любечі	267
<i>Гейда О. С.</i>	Втрачені скарби: унікальна збірка церковних старожитностей Чернігівського єпархіального древлєсховища	273
<i>Дядечко О. О.</i>	Знахідки давньоруських дзвонів на території Чернігово-Сіверщини	278
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Іллінська церква у Чернігові – поєднання різних архітектурних традицій	280
<i>Подлевський С. В.</i>	Символічні графіті з Успенського собору в Чернігові	282
<i>Ситий Ю. М.</i>	Цвинтарі південно-східної околиці Батурина	284
<i>Ситий Ю. М.</i> <i>Скороход В. М.</i> <i>Терещенко О. В.</i>	Скляні чарки у похованнях Батуринських цвинтарів XVII–XVIII ст.	288
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з духовенства у складі козацької старшини Ніжинського полку	290
<i>Травкіна О. І.</i>	“Словєсь Божіихъ самыхъ себе вразумляти и просвещати...” (до 300-річчя виходу Нового Завіту в друкарні Троїцько-Іллінського монастиря у Чернігові)	296
<i>Черненко О. Є.</i>	Інженерно-геологічні умови та особливості палеорельєфу у місці розташування Іллінської церкви в Чернігові	301
<i>Чугаєва І. К.</i>	Чернігівські єпископи XII ст. в Іпатіївському літописному зводі та Любецькому синодику	306
<i>Ясновська Л. В.</i>	К. Т. Карпинський – дослідник церковних старожитностей Чернігівщини на початку XX ст.	310
Список скорочень		314

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,74. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (29 травня – 3 червня 2017 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2017. – 316 с.

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2017

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИСВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИСВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ
ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
П'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 3 ЧЕРВНЯ 2017 Р.)

КИЇВ – 2017